

HAYRAT UL - ABROR" DOSTONIDA "AVVALG‘I NA‘T" TA‘RIFI. TASAVVUF TA‘LIMOTIDA "NURI MUHAMMADIYA" NAZARIYASI.

Andijon davlat universiteti
Filologiya fakulteti talabasi

Voxidova Nozimaxon Muzaffar qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16543627>

Annotatsiya: Ushbu maqolada g‘azal mulkining sulтони, mumtoz adabiyotimizning asoschilaridan biri Mir Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostoni tarkibiga kiruvchi "Avvalg‘i Na‘t" ta‘rifi hamda "Nuri Muhammadiya" nazariyasi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: "Hayrat ul - abror" dostoni, Basmala bobi, "Avvalg‘i Na‘t" ta‘rifi, "Nuri Muhammadiya" nazariyasi.

"Hayrat ul - abror" dostoni sharq mumtoz adabiyotining boshqa asarlari singari muqaddima qismida Yaratganga munajat va Payg‘ambarimizga na‘t boblaridan tashkil topadi. Ammo Navoiy muqaddimaning ushbu qismlariga o‘tishdan avval dastlabki bobni "Bismilmahir rohmanir rohiym" (Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman) oyatining shoirona tavsifiga bag‘ishlaydi va shu sababdan ushbu bob "Basmala" bobi deb yuritiladi. Ushbu bob nafaqat ushbu dostonning o‘zi uchun, balki, "Xamsa" tarkibidagi barcha dostonlat uchun kirish vazifasini bajaradi, chunki keyingi o‘rinlarda bu muborak kalomni boshqa uchratmaymiz. Yana bir e‘tiborga molik jihati shundaki, Nizomiydan so‘ng barcha Xamsanavislar o‘z so‘zlarini ushbu oyat bilan boshlaydi, ammo Navoiyga kelibgina bu oyat mustaqil bir bob sifatida tashkil etildi va badiiy ta‘rif berildi.

"Basmala" bobidan so‘ng an‘anaga muvofiq Yaratgan Haqqa hamd va munajat qismi 5bobni o‘z ichiga oladi(2-bob Hamd, 3-6 boblar Munajat). Ikkinchi bobdan boshlanib Navoiy "Xamsa" sining yana bir o‘ziga xos jihati - har bir bobni nasriy qofiya(sa‘j) orqali sarlavhalab borishini ko‘rishimiz mumkin. Hamd va munajotlardan so‘ng navbat Muhammad Payg‘ambarimiz madhiga, ya‘ni na‘tga o‘tiladi. Dostonda 5 ta na‘t keltirilgan. Ushbu na‘tlarning dastlabki to‘rttasi vasf yo‘nalishida bo‘lsa, beshinchi na‘t me‘roj haqida. Dostonda Navoiy Payg‘ambar (s.a.v.)ni komil inson deb talqin etar ekan, ul Zotning insoniyat taqdiridagi o‘rnini – bu dunyoning yaratilishidan maqsad Rasulullohdek komil inson ekanligini ta‘kidlaydi, u Zotni alohida mehr-muhabbat bilan madh etadi. Shu maqsad yo‘lida Navoiy dastlabki na‘tda "Nuri Muhammadiya" nazariyasiga asoslangan holda fikrlarini bayon etadi. Quyida ushbu na‘t mazmuni va tahlili keltiriladi.

Alisher Navoiy o‘zining ushbu na‘tini "Avvalg‘i na‘t" ya‘ni "Birinchi na‘t deya nomlaydi. Ushbu na‘t dostonning 7-bobidan o‘rin olgan. Na‘tning umumiy mazmuni tasavvuf ta‘limotidagi "Nuri Muhammadiya" nazariyasiga asoslangan. Unga ko‘ra Alloh taolo barcha olamlarni yaratishdan avval Muhammad nurini yaratdi va o‘sha

***Poku jamil ayladi Havvo yuzin,
Uylaki haq partavi havro yuzin***

Misralardagi "ittisol" arabcha soʻz boʻlib, "**bogʻlanish, birga boʻlish**" maʼnolarini anglatadi, keyingi misradagi "ittisol" soʻzi ham arabcha boʻlib, "**oʻtish, bir holatdan ikkinchi holatga oʻtish, koʻchish**" degan maʼnoni bildiradi, "**partavi**" va "**havro**" soʻzlari esa fors tilidan olinga boʻlib, biri "**nur sochish, nurlanish**" maʼnosini, ikkinchisi esa "**oq**" rang maʼnosimi ifodalaydi. Barchaga maʼlumki Odam Atoga juft sifatida Momo Havvo yaratilgan. Misralat mazmuni ham shu maʼlumotga ishora qiladi. Odam Ato Havvo bilan bir boʻldi va shu sababdan Odamdagi Muhammad Nuri Havvoga ham koʻchdi, shu orqali Havvo pok va goʻzal boʻldi. Oʻsha Haq nuri Havvoning oppoq yuzini nurlantirdi, jilolantirdi.

***Gʻam tunini nur sirisht ayladi,
Yer yuzini bogʻi bihisht ayladi.***

Naʼt yuqoridagi goʻzal misralar bilan nihoyalanadi. Gʻam tunini oʻsha ilohiy Nur nurga toʻldirib, paydo qildi va yer yuzini jannat bogʻiga aylantirdi. Soʻzimiz yakunida shuni aytishimiz mumkinki, Hazrat Navoiyning har bir misra, qoʻyingki har bir soʻz, soʻzdagi harflar ham bemaqsad, beoʻrin ketgan emas. Yuqorida Paygʻambar madhining tahlilga tortilgan ayrim misralaridanoq fikrlarimizga yaqqol isbot va dalil koʻrishimiz mumkin.

Yuqoridagi bobda "Nuri Muhammadiya" nazariyasining nima ekanligi va uning Alisher Navoiy ijodida qay tarzda ifodalanganini koʻrib chiqdik. Endigi oʻrinlarda esa, bu nazariyaning tasavvufdagi oʻrni va boshqa ijodkorlarda ham uchraganligini koʻrib chiqamiz.

Alloh Taolo barcha olamlardan avval Paygʻambarimiz Muhammad (s.a.v) ning muborak Nurini yaratgani va shu sababdan keyin boshqa olam va odamlarni uning Nuridan yaratgani islom dinida ham muqaddas haqiqat boʻlib, bunga Paygʻambarimizning boshqa Paygʻambarlardan ustunligi, muborakligi va Allohning habibi ekanligining isboti deb qaraladi. Shu boisdan ham Muhammad Paygʻambar "Barcha olamlar sarvari", "Barcha olamlar habibi", "Sarvari koinot", "Habibulloh" deya taʼriflanadi. Koʻplab diniy manbaalarda ham bu maʼlumotlar keltirilgan boʻlib, asosan, Alloh Taolo bilan toʻgʻridan-toʻgʻri suhbat qilgan Muso paygʻambar tarixi bilan ochiqilanadi. Unga koʻra Muso paygʻambar Allohdan Unga kim ustun ekani, Muhammad yoki u deya soʻraganida. Alloh Taolo Muhammad (s.a.v) uning habibi (seviklisi) ekanligi, Muso esa uning kalimi (Alloh bilan soʻzlasha oluvchisi) ekanini aytadi hamda bu dunyoning yaratilishi sababi ham Muhammad ekani, uning ummatlarining fazilatlarini ham buyuk boʻlishini anglatadi. Bu maʼlumotlarning badiiy talqini koʻplab anbiyolar hayoti haqida bitilgan asarlar tarkibida uchraydi. Xususan, milliy uygʻonish davri adabiyotining yirik vakillaridan biri **Sidqiy Xondayliqiy** ijodida bu hikoyat yuksak badiiyat bilan oʻrin olgan. Uning "Roʻznomasi Muso alayhis salom" qissasida ayni yuqoridagi voqelik badiiy ifodalanadi. Alloh Taolo Musoni Tur togʻida soʻzlashmoqqa chaqiradi va unga habibi Muhammadga koʻp salom, duo oʻqishini aytadi. Bu soʻzni eshitib, Muso alayhissalomning qoʻlidan Tavrot tushib ketadi, bunga javoban Alloh Taolo "**Yo Muso! Doʻstum Muhammad boʻlmasa, behisht va**

do‘zax, oy va kunni yaratmas erdim. Senki Muso turursan, agar durud aytmasang, kuydurur erdim, agar Ibrohim Halilulloh bo‘lsang ham." deya javob beradi. Muso Allohdan Unga kim ko‘proq muhib va do‘stroq ekanini so‘rganida esa quyidagi javobni oladi " **Ey Muso! Sen kalimim turursan. Hazrati Muhammad sallallohi alayhi vasallam habibim turur. Kalimdin habibim azizroq bo‘lg‘ay. Ey Muso, sen birla Tur tog‘ida so‘zlashurman. Do‘stum Muhammad birla arshning yuqorisida so‘zlashurman."** deya javob qiladi. Ko‘rilgan materiallardan anglashiladiki, Islom dinida, ilohiyotda va tasavvufda Nuri Muhammadiy ta‘limoniti va o‘rni yuqoriligi uning nechog‘lik salmoqdorligida ham aniq ko‘rinadi. Ushbu ta‘limot mumtoz adabiyotimizda yirik asarlarda kam uchrasa - da, g‘azal singari kichikroq janrlarda salmog‘i va ko‘lami keng, ayniqsa talmeh san‘atining go‘zal na‘munalariga ayni shu ta‘limot atrofida misollar talaygina.

O‘rganilgan va tahlil tortilgan materiallardan shu narsa anglashiladiki, Alisher Navoiy ijodida voqealar va real haqiqatlar ifodasi insonni hayratga solarlik darajada go‘zal, shu bilan birga ishonarli aks etadi. Bizgacha ham Navoiy asarlari necha marotaba tahlilga tortilgan, o‘rganilgan, aytilishi mumkin bo‘lgan deyarli barcha tahsinlar aytilgan. Biz ham ozmi - ko‘pmi, Navoiyning buyuk shaxsiyatiga biroz bo‘lsa-da, yaqinlashishga, uni anglashga harakat qildik va bu bejiz ketmadi deb o‘ylaymiz. Alisher Navoiyning "Xamsa" si faqatgina o‘z adabiyotimiz tarixi, merosi uchun emas, balki butun jahon adabiyoti, kishilik jamiyati, adabiyot ixlosmandlari uchun ulkan va bitmas xazinadir. So‘zimiz avvalida oldimizga qo‘yganimiz maqsad, adabiyot Quyoshiga aylangan Navoiy ijodiga sal bo‘lsa-da yaqinlashmog‘imiz, undan olgan xulosa va bilimlarimiz beqiyos bo‘lgani tayin. Bobur ta‘rifi bilan aytganda, "Alisherbek turkiyda ko‘p va xo‘b yaxshi aytur erdi", endi biz avlodlari ham bobomiz yozganlarini, bizga qoldirganlarini ko‘p va xo‘b o‘rganmog‘imiz zarur...

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. N. Komilov. "Ishq otashgohi" . «O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati» gazetasining 2011 yil 6-soni.
2. N. Komilov "Hizr chashmasi".
3. N. Komilov " Tasavvuf".
4. Sidqiy Xondayliqiy. Tanlangan asarlar. Toshkent. Ma‘naviyat. 1998.
5. Shuhrat Sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov Navoiyshunoslik/darslik. – T.: “Tamaddun”, 2018. – 520 b.
6. Ziyouz.com.